

КЎПТИЛЛИ ЛУҒАТЛАРДА ТАРЖИМА МАСАЛАСИ

Исломов Зоҳид,

филология фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси

Аннотация

Аллома Маҳмуд Замахшарийнинг тилшунослик, луғатшунослик, адабиётшуносликка оид илмий меросига мансуб 86 та асар аниқланган. Олим илмий меросида “Муқаддамату-л-адаб” асарининг алоҳида ўрни бор. Биринчи кўптилли луғат сифатида эътироф этилган ушбу асарнинг арабча-форсча-туркий-мўғулча тўрт тилли қўлёзмалари мавжуд. Асар исмлар, феъллар, ёрдамчи сўзлар, исмларнинг турланиши ва феълларнинг тусланишига оид қисмлардан иборат. Дунё олимлари томонидан асар матни, сўзлиги ва уларнинг таржимасига оид кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган. Мўғулшунос олим Н.Поппе томонидан луғатнинг мўғулий ва туркий сўзлиги ўрганилган ва “Монгольский словарь «Муқаддамат ал-адаб»” номли китобида чоп этилган. Тадқиқотда мўғулий сўзлик тадқиқига алоҳида урғу берилган ва қиёс учун туркий сўзлик келтирилган. Мақолада олимнинг тадқиқотдаги услуби, ўзига хослиги, таржималарига муносабат билдирилган.

Калит сўзлар: Маҳмуд Замахшарий, “Муқаддамату-л-адаб”, мўғулий, туркий сўзлик, кўптилли луғат.

Annotation

86 works of Mahmud Zamakhshari's scientific heritage on Linguistics, Lexicography and Literature have been found out. The work “Muqaddamat al-Adab” has a significant place in his scientific heritage. There are Arabic-Persian-Turkic-Mongolian four-lingual manuscripts of this work and it is considered as the earliest multilingual dictionary. The work consists of chapters of nouns, verbs, and auxiliary words, declension of nouns and inflection of verbs. Scholars of the world have carried out numerous studies on text and vocabulary of the work, and its translations as well. Especially, a specialist on Mongol Studies N.Poppe has studied Mongolian and Turkic vocabulary of the dictionary publishing a work “Mongolian Dictionary of “Muqaddamat al-Adab”. There was more emphasis on Mongolian vocabulary in this study and Turkic vocabulary has been included for comparison. The article describes the scholar's research method, and its uniqueness and translations as well.

Key words: Mahmud Zamakhshari, Muqaddamat al-Adab, Mongolian, Turkic vocabulary, multilingual dictionary.

Мумтоз адабиётнинг серқирра бадиий воситалари, маъно жилвадорлиги, сўз бойлигининг турфалиги умуман имкониятининг кенглиги билан унга жуда диққат билан ёндашишни талаб қилади. Айниқса бу адабиёт намуналарини бошқа тилларга ўгириш учун истифода этиладиган махсус луғатлар тузиш анъанаси шаклланган. Шу боис ҳам ўрта асрлардан бошлаб шарқда алоҳида луғатлар тузилган. Улар жумласига, Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғоти-т-

турк”, Жамолиддин Туркийнинг ”Китобу би луғот-л-муштарак фи луғоти-турк ва-л-кифчоқ”, Алишер Навоийнинг ”Сабъату абхур”, Муҳаммадризо Хоксорнинг “Мунтахабу-л-луғот” ва яна ўнлаб нодир қўлёзма луғатларни киритиш мумкин. Мана шундай юксак бадий ёдгорлик даражасидаги асарларнинг бошқа тилларга қилинган таржималарида ҳам айнан шундай улғворликнинг сақланиши таржимондан катта масъулият, чуқур билим ва ҳар иккала тилда ҳам кенг қамровли ҳамда маъноли сўз бойлигига эга бўлишни талаб этади. Маълумки, таржималар асосан бир тилдан иккинчи бир тилга амалга оширилади. Бунда ҳар иккала тилни мукамал билиш ҳам аслият, ҳам таржиманинг тўлақонли мустақил асар даражасига қўтарилишига хизмат қилади. Лекин бой маънавий меросимиз тарихида шундай асарлар борки, улар икки тил билангина чекланиб қолмайди, балки улар икки ва ундан ортиқ тилларни билишни тақозо қилади. Мисол сифатида уч, тўрт тилли луғат асарларини келтириш мумкин. Асар таркибидаги у ёки бу тилни мукамал билмаслик асл матн таржимасида маъноларнинг тўлақонли очилмаслигига, таржима асарининг тушунарли бўлмаслигига сабабчи бўлади. Мана шундай асарлардан бири буюк сўз устаси, луғатшунос олим Маҳмуд Замахшарий қаламига мансуб “Муқаддамату-л-адаб” саналади. Маълумки, дунё қўлёзма фондларида бу нодир манбанинг “арабча-форсча”, “арабча-хоразмийча” икки тилли, “арабча-форсча-ўзбекча” уч тилли, арабча-форсча-ўзбекча-мўғулча сўзлик киритилган тўрт тилли нусхаси мавжуд. Асарнинг тўрт тилли ягона қўлёзмаси сақланиб қолган ва ҳозирда Ўзбекистон Фанлар академияси Алишер Навоий номидаги Давлат Адабиёт музейи фондида сақланади. Бизга маълумки, Н.Н.Поппе асарнинг ўзбекча ва мўғулча сўзлигини таржима ва тадқиқ этган (Поппе.І.6). Лекин олим асарнинг қолган арабча ҳамда форсча сўзлигига муурожаат этмаган. Албатта, олим ўзбекча сўз ва ибораларнинг таржимасини беришда мўғулий сўзликка асосланган. Таҳлил жараёнида сўзликнинг бошқа тиллардаги муодилларига муурожат этиш айрим ўзбекча сўз ва феълларнинг нотўғри талқин этилганлиги аниқланди. Муаллифнинг кўрсатишича, асар асл, яъни арабий матндан мўғул ва туркий тилларга сўзма-сўз таржима қилинган. Н.Поппе ҳам сўзликка ижодий ёндашиб келтирилган сўзликларни сўзма-сўз таржима қилган. Бу эса айрим ўринларда асл матн англаган маънодан узоклашишга олиб келган. Масалан, (М.А.А. 393.2) **“қонини олди андин”** ибораси Н.Поппеда **“пустил ему кровь”** (Поппе. II.135), яъни **“ундан қонини олди”** маъносида келтирилган. Ваҳоланки, феълнинг арабий асли - **“ақассаху мин фуланин”** **“фалончидан қасос олди”**, **“хун олди”** (АРСл.639) маъносини англатади. Иборанинг форсий муодили **“қасос кашидаш аз фулон”** **“фалончидан қасос олди”** кўринишида келтирилган. Юқоридаги қонини олди андин иборасида айнан **“қасос олмоқ”**, **“хун олмоқ”** маъноси англашилади. Бу мазмунни ёрдамчи нусхалар ҳам тасдиқлайди. Қиёсланг: (М.А.Б.129.3) **“қасос гирифт аз фулан”** **“қасос олди фаландин”**, (М.А.В.88.5) **“қасос ситонад барои вай, қасос олди андин фалан учун”**. Демак, юқоридаги иборани **“ундан қасос олди”**, **“ундан хун олди”** маъносида келтириш иборанинг тўлиқ маъносини ёритиб бериш имконини беради.

“Муқаддамату-л-адаб”даги арабий **“инжазама-л-фёьлу”** бирикмаси туркий сўзликка (МАО.432а.3) **“мажзум бўлди фёьл”** шаклида ўгирилган. Н.Поппе луғатида бу жумла **“дело было решено”** (Поппе. I. 235) **“иш ҳал қилинди”** мазмунида таржима қилинган. **“Инжазама”** фёьли **“фёьлни жазмда қўймоқ”** маъносини англатади. Ёрдамчи нусхаларда мазкур жумла (МАО.176а.1) **“жазм бўлди музореъ фёьли”**, (МАО.116а.7) **“кесилди фёьл сўнги ҳаракатдин”** шаклида берилган. Ҳар иккала нусхада ҳам гап бир мазмунда, яъни фёьлнинг **“жазм (шарт) майлида келиши”** ҳақида кетмоқда. Шунга асосланиб **“мажзум бўлди фёьл”** иборасини **“фёьл жазм (шарт) майлида бўлди, фёьл жазмда қўйилди”** шаклида изоҳлаш мақсадга мувофиқ.

Айрим фёьлларнинг ҳарфий таржимаси шаклан тўғрига ўхшаб кўринса-да, араб ва форс тилларидаги маънодошлари билан қиёслаш вақтида унинг умуман ўзга маъно англатганлиги намоён бўлади, масалан, араб тилидаги (МАО.224а.3) **“зафара”** фёьли **“совуқ тинди”**, **“чуқур нафас олди”**, **“оғир нафас олди”** маъносини англатади. Н.Поппеннинг юқоридаги асарида мазкур **“совуқ тинди”** ибораси **“совуқ тугади”** (Поппе. II. 226) мазмунида ўгирилган. Ушбу ўринда бу фёьл шаклан **“совуқ тугади”** маъносини англатса-да, туркий тилда унинг **“чуқур нафас олди”** **“хўрсинди”** маъноси ҳам қайд этилган.

Асардаги (МАО.224а.3) **“саббаҳаҳум”** фёьли **“танқла эрта келди анлар уза”** берилган. Юқоридаги ибора Н.Поппе асарида **“эртага эрталаб унинг олдига келди”** (Поппе. II.233) шаклида изоҳланган. Бу таржима арабий фёьлнинг мазмунига тўлиқ мос эмас ва гапдаги мазмун фёьл англатган замонга мос тушмайди. Мазкур ибора **“эрта билан”**, **“эрталаб тонгда уларнинг олдига келди”** мазмунини ҳам ифодалайди. Жумлани туркий тилда **“эрта билан уларнинг олдига келди”** мазмунида бериш матн маъносини тўлиқ ифодалаган бўлади.

Н.Поппе луғатида **“кунаш бўлди кунимиз”** иборасини **“қуёшимиз жазирама бўлди”** (Поппе. II.423) деб таржима қилинган. Қўлёзмадаги арабий **“шамаса йавмуна”** ибораси туркий сўзликда айнан юқоридагидек (МАО.229а.4) **“кунаш бўлди кунимиз”** **“кунимиз иссиқ бўлди, жазирама бўлди”** маъноларини англатади (ДТС.326). Араб тилидаги **“йавмун”** сўзи эса фақатгина **“кун”** мазмунини беради. Шунга кўра юқоридаги жумлани **“қуёшимиз жазирама бўлди”** мазмунида эмас, балки **“кунимиз жазирама бўлди”** шаклида берилиши лозим. Бу мазмунни ёрдамчи нусхадаги муодил ҳам тасдиқлайди ва ушбу ибора (МАО 7а.1) **“қуйашлу бўлди кунимиз”** шаклида келтирилган.

Асарда бирор туркий сўзнинг бошқача талаффуз қилиниши ҳам маъно ўзгаришига олиб келган ҳолатларни ҳам учратиш мумкин. Луғатда келтирилган араб тилидаги (МАО.224а.3) **“замара”** фёьли **“най чалмоқ”** маъносини англатади. Мазкур фёьлнинг муодиллари форс тилида **“най зад”**, ўзбекчада эса **“тутук урди”** Н.Поппе асарида **“закинул занавес”** (Поппе. II.129) **“пардани ташлади, парда билан тўсди”** маъносида келтирилган. Маълумки, қадимги туркий тилда **“тутук”** сўзи икки маънони, биринчиси **“парда”**, **“тўсиқ”** ва иккинчиси **“қамиш”**, **“най”** (РС. III.1572) маъноларини англатган. Шунингдек, мазкур фёьл шаклини **“урди”** ва **“урды”** кўринишида талаффуз қилиш мумкин.

“Ур” феъленинг каттиқ талаффузли шакли “урмоқ” (ДТС.614), юмшоқ талаффузли шакли эса “пуфламоқ” (ДТС.626) маъноларини ифодалайди. Ёрдамчи нусхаларда эса (МАВ.5а.2) “най уриди” кўринишида берилиб “най пуфлади, чалди” мазмунида изоҳланган. Феълнинг форсий муодили “най зад” “най чалди” шаклида берилган. Юқоридаги феълнинг мўғулий маънодошига назар солинса, мўғулий сўзликдаги “чавур” сўзи “чадур” кўринишида нотўғри ўқилган, бу сўз феъл мазмунининг ўзгаришига олиб келган. Юқорида келтирилган далилларга асосланиб бу феълни “тутук урди” шаклида ўқиб “най чалди”, “най пуфлади” деб таржима қилиш мақсадга мувофиқ.

Араб тилидаги “тафассаха фи каламиҳи” ибораси таркий сўзликка (МАО.488 б.2) “уз сўзлади сўзи ичинда” “сўзни усталик билан сўзлади”, “сўзни фасохат билан гапирди” мазмунида ўгирилган. Н.Поппе луғатида эса бу ибора “ўзи сўзлади сўзи ичинда”, яъни “сам говорил между его словами”, “унинг сўзлари орасида ўзи гапирди” (Поппе. II.280) мазмунида изоҳланган. Фикримизча, муаллиф “ўз” “моҳирона, усталик билан” (ДТС.620) сўзини “ўзи” деб ўқиган ва бу гап мазмунининг ўзгаришига олиб келган. Асарнинг бошқа қўлёзмасида бу феъл (МАО.189а.9) “фасихлик кўргазди сўз ичинда” ибораси билан берилган. Ёрдамчи қўлёзмадаги сўзнинг форсий шаклида жумла маъносини тўлиқ ифодаланган ва “фасохат намудаш дар сухан” шаклида келтирилган.

Луғат қўлёзмаларидаги туркий сўзларни арабий, форсий муодиллари билан солиштириш Н.Поппе луғатидаги айрим ноаниқликларни ойдинлаштиришга олиб келди, хусусан, асос қўлёзмада “дод” сўзи билан ясалган қўшма феъл икки маротаба учрайди: (МАО.521б.4) “дод тилади султондин” Н. Поппе луғатида ҳам ўзгаришсиз берилган (Поппе. II.137). Иккинчи феъл эса “дор тилади андин” (Поппе. II.133) шаклида келтирилган. “Муқаддамату-л-адаб” матнида “дор тилади андин” шакли учрамайди. Шунингдек, “Муқаддамату-л-адаб”да “уй” маъносида “дор” сўзи қўлланилмаган. Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда ибора “дор тилади андин” “ундан уй сўради” эмас, балки “дод тилади андин”, яъни “ундан шикоят қилди”, “ундан дод деди” маъносида ўгириш мақсадга мувофиқ ва бу мазмун сўз маъносини тўлиқ ифодалайди.

Араб тилидаги “тақаййаҳа-л-журҳу” (МАО.502б.4) “яра йиринглади” мазмунини англатади. У таянч қўлёзмада туркий “иринглади йара”, мўғулий “иралаба йара” кўринишида берилган. Н.Поппе луғатида юқоридаги мўғулий “иралаба йара” феъли туркий “эрниклади йара” “яра битди” мазмунида изоҳланган (Поппе. II.197). Бу ерда “яранинг битиши” эмас, балки унинг “йиринглаши” назарда тутилган. Бу мазмунни ёрдамчи нусха ҳам тасдиқлайди ва унда (МАО. I24а.5) “иринглади қот” маъносида келган.

Н.Поппенинг “Монгольский словарь «Муқаддамат ал-адаб»” асарини унинг нодир нусхалари билан қиёслаш таянч нусхадаги айрим феълларнинг изоҳига аниқлик киритади. Бунда Н.Поппе асарида араб ва форс муодилларининг йўқлиги сабабли мўғулий сўзлик асосида тадқиқ этилди. Жумладан, асос қўлёзмадаги (МАО.236а.1) “хатафаҳу” феъли туркий “қарди ани”, мўғулий “қармаба туни” кўринишида келтирилган. Мўғулий “қармаба туни” юқоридаги асарда “қармади ани” (Поппе. II.294) деб изоҳланган. Араб

тилидаги “хатафаху” феъли “ушлаб олмоқ, тутиб олмоқ” маъноларини англатади (АРСл.227). Демак бу мазмунга қўлэзмадаги “қарди” эмас, балки “қармади” феъли мос келади.

Таянч нусхадаги арабий (МАО.263а.2) “аддат ад-дахийату” жумласи “тилди анқа уйиқ бало” шаклида келтирилган. Қўлэзмадаги “тилди” феъли арабий феъл ифодаланган “учрамоқ, дучор бўлмоқ” маъноларини англатмайди. Н.Поппе таржимасидаги айнан шу жумланинг мўғулий муодили “курба тунду йэкэ бала” (Поппе.П. 229) шаклида, унинг туркий маънодоши “тэгди анқа улук бало” тарзида шарҳланган. Қўлэзмадаги феълнинг мўғулий шакли ҳам айнан ўхшаш. Демак, юқоридаги туркий феъл “тилди” эмас, балки “тегди” шаклида берилиши лозим. Шу ҳолдагина у арабий феъл англатган “унга улуг бало тегди, у катта бахтсизликка учради, у катта мусибатга дучор бўлди” маъноларини аниқ ифода этади.

Таянч нусхадаги арабий (МАО.440а.4) “ваххада-л-лаха таъоло” жумласи форсча “йеки хонд тэнгри таъоло ро”, туркий “бэрди тэнгри таъолони” шаклида изоҳланган. Арабий, форсий ва мўғулий муодилларнинг мазмуни бир-бирига мос бўлиб “тангри таолони бир деб билди, тангри таолони якка деб ҳисоблади” маъносини ифодалайди. Юқоридаги туркий ва мўғулий шакллар Н.Поппе луғатида “бэрди тэнгри таъала” “тангри таоло берди”, “никэн кибэ тэнгри таъала” “тангри таоло бир қилди” (Поппе.П.252) мазмунида келтирилган. Туркий матндаги “берди” феъли арабча, форсча муодиллари мазмунига мос келмайди. Бу феъл ёрдамчи манбаларда (МАО.150б.3) “йалғузлади тенгри таъолони”, (МАО.101 б.3) “бирлади тангрини” мазмундошлари билан изоҳланган. Феълнинг юқоридаги мазмуни мўғулий шаклда тўғри англашилган, лекин Н.Поппе луғатида жумладаги тушум келишиги қўшимчаси “йи” тушиб қолган ва жумла “никэн кибэ тэнгри таъалайи” эмас, балки “никэн кибэ тэнгри таъала” тарзида ўқилган ва натижада иборанинг мазмуни ўзгарган. Қўлэзмада мўғулий муодилдаги “таъала” сўзига “йи” қўшимчаси “ни” тарзида қўшилган. Демак, туркий “бэрди” феълени “бир дэди”, “бирлади” шаклида келтириш феълнинг мазмунини тўлиқ ифодалайди.

Маҳмуд Замахшарийнинг “Муқаддамату-л-адаб” асари ҳам луғат ҳам грамматик манба сифатида муҳим аҳамият касб этади. Тил бойлигини, унинг грамматик қоидаларини мукамал тарзда чуқур илмий баён этилган бу каби асарлар қўлэзма меросимиз тарихида жуда кам учрайди. “Муқаддамату-л-адаб” асарининг кўп тиллиги, нодир қўлэзмаларининг кўплиги ва дунё мамлакатларига тарқалганлиги улардаги сўзлик ва таржималарини қиёсий ўрганиш заруратига ишора қилади. Н.Поппенинг “Монгольский словарь «Муқаддамат ал-адаб»” мана шундай тадқиқотлардан ҳисобланади. Олим тадқиқот мавзуси қилиб мўғулий сўзликни олган ва уни туркий сўзликсиз тушунтириш мушукул бўлгани сабабли ҳам мўғулий сўзлик билан биргаликда туркий сўзликни келтирган ва шу асосда таржима қилган. Туркий сўзликнинг асосий қисми тўғри ва раво изоҳланган, лекин асар матнини арабий асли ҳамда форсий сўзлик билан муқояса қилиш ишдаги йўл қўйилган айрим ноаниқликларни бартараф этишга хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан кўп

тилли асарлар матни, таржимаси устида ишлаш таржимон ёки тадқиқотчидан манбада қўлланилган тилларни билишлик тақозо қилинади.

АДАБИЁТЛАР:

1. МАА – Маҳмуд Замахшарий. Муқаддамату-л- адаб. ЎзФА Адабиёт музейи, қўлёзма, № 202.
2. МАБ – Маҳмуд Замахшарий. Муқаддамату-л- адаб. ЎзФА Шарқшунослик институти, қўлёзма, № 2699.
3. МАВ – Маҳмуд Замахшарий. Муқаддамату-л- адаб. ЎзФА Шарқшунослик институти, қўлёзма, № 3807.
4. МАГ – Маҳмуд Замахшарий. Муқаддамату-л- адаб. ЎзФА Шарқшунослик институти, қўлёзма, № 1497.
5. Муҳит.– Маждуддин Муҳаммад Ферузободий. Ал-Қамус ал-муҳит. Байрут.1952.
6. АРСл.– Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. Москва. Издательство “Русский язык”. 1977.
7. Поппе Н.Н. Монгольский словарь «Муқаддамат ал-адаб» I. I. II. М. 1938.
8. Nuri Yuce. Mukaddimetu’l-edeb. Hvarizm turkcesi ila Suster nushasi – Ankara: 1993.
9. ДТС.- Дренетюркский словарь.-Л.:Наука,1969.
10. РСл.-Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий.Т.I-IV.-СПб.,1893-1911.